

FERRAMENTAS E ESCORES PARA ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO CARDIOVASCULAR NA POPULAÇÃO BRASILEIRA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Marcos Vinicius Soares Silva – UEMASUL – mvsossil@gmail.com
Anatéssia Miranda Costa – Universidade CEUMA - anatessimiranda@hotmail.com
Solannya Rayna Carvalho Santos - UEMASUL - solannya.santos@uemasul.edu.br
Eslainy Xavier Matos - UEMASUL - eslainy.matos@uemasul.edu.br
Mateus Cardoso Brito - UEMASUL - mateus.cardoso@uemasul.edu.br
Luciana Oliveira dos Santos – UEMASUL - luciana.santos@uemasul.edu.br

INTRODUÇÃO: A doença cardiovascular é a principal causa de morbimortalidade no Brasil, por isso o foco em salutogênese, na atenção primária à saúde, deve ser guiado por ferramentas de estratificação de risco cardiovascular (RCV). De maneira geral essas ferramentas utilizam parâmetros semelhantes como sexo, idade, tabagismo, pressão arterial sistólica, perfil lipídico, mas podem apresentar particularidades para determinar o RCV. Assim, é preciso avaliar qual o melhor instrumento que atenda às necessidades da realidade brasileira.

OBJETIVOS: Identificar o instrumento de avaliação de RCV mais adequado a ser utilizado na prevenção primária nos indivíduos livres da doença no Brasil. **METODOLOGIA:** Essa revisão integrativa foi realizada em fevereiro de 2025, utilizando como pergunta norteadora: “Qual o instrumento de avaliação de RCV mais adequado a ser utilizado na prevenção primária nos indivíduos livres da doença no Brasil?” e avaliou-se o período retrospectivo entre 2004 e 2024. Para execução deste trabalho foram acessadas as Bases de Dados Virtuais: LILACS, Pub Med e SciELO utilizando-se dos descritores em saúde e suas traduções no inglês: Fatores de Risco de Doenças Cardíacas; Estudos Longitudinais e utilizando AND como operador booleano.

RESULTADOS: Foram selecionados 11 trabalhos entre artigos, dissertações, teses e diretrizes. Alguns instrumentos de avaliação de RCV foram desenvolvidos para populações específicas como o The Data collection on Adverse Effects of Anti-HIV Drugs Study (DAD) voltado para a população com HIV/Aids e o escore de Reynolds para mulheres (≥ 45 anos). O SCORE foi projetado para população europeia e ASSIGN para população da Escócia. Atualmente, o Escore Global de Risco (EGR) de Framingham é amplamente utilizado no Brasil, mas a IV Diretriz Brasileira Sobre Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose propôs uma modificação na avaliação de RCV para aumentar a sensibilidade deste escore na avaliação nos jovens (maioria de baixo risco) e nas mulheres. Desse modo, além do EGR Framingham, o RISK score using the QRESEARCH database (QRISK2), que teve o objetivo de atender pacientes de diferentes grupos étnicos, também apresenta boa aplicabilidade na população brasileira. **CONCLUSÃO:** Guiar as ações na atenção básica baseada em instrumentos adequados de estratificação de RCV é fundamental para levar uma melhora na qualidade de vida da população e impactar nos custos da saúde pública. Desse modo, nota-se que cada instrumento apresenta sua especificidade, sendo o EGR de Framingham, com suas adaptações, e o QRISK2 os mais recomendados no Brasil, devido sua compatibilidade e facilidade de uso.

Palavras-chave: Fatores de Risco de Doenças Cardíacas, Framingham, QRISK2.

REFERÊNCIAS:

CAVALCANTE, A. L.; FERREIRA, H. DA S. Accuracy of the simplified version of the global risk score in detecting cardiovascular risk in women from quilombola communities in the state of Alagoas, Brazil.

International Journal of Cardiovascular Sciences, v. 34, n. 4, p. 358–368, 2021.

KASIM, S. S. et al. Validation of the general Framingham Risk Score (FRS), SCORE2, revised PCE and WHO CVD risk scores in an Asian population. *The Lancet regional health*. Western Pacific, v. 35, n. 100742, p. 100742, 2023.

NERY, M. W. Risco cardiovascular e avaliação de parâmetros metabólicos em coorte de pacientes adultos HIV soropositivos. Tese (Doutorado em Medicina Tropical e Saúde Pública) - **Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás**, Goiânia, 204p., 2013.

ROBSON, J.; HIPPISEY-COX, J.; COUPLAND, C. QRISK or Framingham?. *British Journal of Clinical Pharmacology*, v. 74, n. 3, p. 545–546, 2012.

SPOSITO, AC et al. IV Diretriz Brasileira sobre Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia. [Arquivos brasileiros de cardiologia](#), v. 88 Supl 1, p. 2–19, 2007.